

O'ZBEKISTON VA ROSSIYA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANI DARSLIKLARINING QIYOSIY TAHLILI

Shavkat Azimov

Buxoro davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mamlakatimizda uchinchi renessans poydevorini qo'yib borishlikdagi yuksalishlarni yanada jadallashtarish maqsadida o'rta ta'lim maktab darsligining fizika fani bo'yicha Rossiya darsliklari bilan qiyosiy taqqoslash.

Kalit so'zlar: Milliy darslik, sinflar kesimi, Rossiya darsliklari, fizika, sahifa dizayni, boblar, tahlil.

Mamlakatimizda fizika faniga bo'lgan e'tibor kuchayayotganligi va bunga shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'zlari bevosita nuqtalarida e'tirof etayotganliklari hech kimga sir emas. Xo'sh, bizning maktab darsliklarimiz bugungi davr talab qiladigan darajani o'zida mujassamlay olyaptimi? Bunga aniqlik kiritish uchun biz kichik bir solishtiruv amalga oshirishga qaror qilidik. Bu qanday solishtiruv deysizmi? Biz milliy maktab darsligimiz bilan Rossiya maktab darsliklari o'rtasida bir qancha solishtiruvlarni amalga oshirdik. Xususan, Rossiya milliy maktab darsliklarida bizning darsliklar bilan bir qancha yaqin o'xshashliklar va yaqin ilmiylik darajalarni bilib oldik. Dars soatlari haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, Bizning maktablarda dars soati haftasiga ikki soatni tashkil qilsa, rus darsliklari ham haftasiga ikki soatdan iboratdir. Lekin darslik betlarida katta tafovut mavjud. O'zimizning milliy darsliklardagi sahifalar o'rtacha hisobda 180 betni tashkil qilsa, rus darsligida bu ko'rsatkichning o'rtacha miqdori 390 betga yetadi. Dars soatlari teng, ammo sahifalar soni anchagina farqni yuzaga keltirgan. Bu borada yanada to'liqroq ma'lumotni quyida berib boramiz. Demak, har bir darslik kesimini solishtirishni boshlaymiz.

7-sinf fizika darsligi bo'yicha solishtiruv:

Ma'lumki, birning fizika darsliklarimiz shu yilgacha 6-sinfdan boshlanar edi. XTV ning yangi qarori bilan esa kelasi yildan boshlab fizika darslari 7-sinfdan boshlanishi aytib o'tildi. Rossiyada esa aynan fizikani o'qitish 7-sinfdan boshlanadi va bu bir tomondan biz uchun ancha yaxshi tomonga o'zgarish deb bilaman. Rossiyaning 7-sinf fizika darsligining birinchi e'tiborli jihati bu varoqlardagi dizayn ko'rinishidir. Har bir betda alohida yozuv uchun bir tomonga joy va suratlar uchun bir tomonda joy ajratilgan (*rasm*). Bizning darsliklarda esa dizayn ozgina farq qiladi. Ya'ni, bizning darslikda rasmlar ozgina kichikroq va yuqori va pastki yozuv o'rtalarida qolib ketgan. Ma'lumki, tasavvurni uyg'otishlik uchun aynan suratlar juda katta ahamiyat kasb etadi. Rus adabiyotida raslik 222 ilmiy sahifadan ibora bo'lsa, bizning darslikda bu sahifalar soni 174 tani tashkil etadi. Rus darsligidagi mavzular ketma-ketligi bizning hozirgi 6-sinf darsligimizga nisbatan o'xshashdir. Lekin farqli o'laroq ba'zi bir jihatlar mavjudki, bu jihatlar tushunchalarni berishdagi ketma-ketlikdadir. Misol uchun bizning darslikda kuch haqida mavzu ketar ekan, oldin kuchning ta'rifi, uni o'lchaydigan asbob va kuch formulalari ketma-ketligidan berilgan. Rus darsligida esa kuch tushunchasidan so'ng bir qancha kuch formulalari kiritilgan va tushuntirilgan bo'lib, dinamometr haqida ma'lulot keyingi mavzularga kiritilgan ekan. Albatta darslikning mazmun-mohiyati buzilib ketmagan holda kerakli o'rinda ishlatilgan. Har ikkala darslikda ham bolalarni katta qiziqishiga sabab bo'ladigan noodatiy bo'yoqlar va dizaynerlik mahoratiga mos diqqatni tortadigan rasmlardan deyarli foydalanilmagan. Bu esa meni bir qancha boshqa mamlakat darsliklari bilan solishtirib o'ylashimcha darslik bolani o'qish asnosida jalb qila oladi deb o'ylamayman. Va yana bir tomoni borki ba'zi kerakli tushuncha va formulalar nazariy yozuvlar orasida ko'rimsiz holatda qolib ketgan. Bu esa o'quvchini o'sha narsa kerakli ekanini his qildirishdan uzoqlashtirishligi mumkin.

Bizning 7-sinf fizika darsligimizdan III BOB “TEKIS AYLANMA HARAKAT” bobida ma’lumotlar formulalar va chizmalar shu darajada murakkab va ko’p berilganki bu o’quvchilarning o’zlashtirishga bo’lgan qiziqishi kamayishiga olib borishligi mumkin. Shavsan o’zim shu yili 7-sinflarga dars berib kelayapman, kitobdagi ko’p ma’lumotlarni slaydlar va videoroliklar bilan boshqacha tarzda o’tishimga to’g’ri kelyapti. Vektorlar mavzusi o’quvchilarga ancha qiyinlik qilgani ham rost gap. Mening nazdimda, darslik deganda o’qituvchi o’qib bolalarga tushuntirib beradigan kitob emas, o’quvchi o’qituvchisiz o’qib tushina oladigan kitobdir. Bunga ancha e’tiborni qaratishligimiz kerak. Bu borada turk darsliklaridan ancha o’rnak olsa arziydi.

Umuman olganda har ikkala darslik ham ilmiylik darajisiga judda katta e’tibor qaratilgan. Yaxshi o’zlashtiruvchi o’quvchilar uchun ma’lumotlar yetarli darajada, lekin sinfdagi aksar o’quvchi auditoriyasi uchun bu darsliklar ozgina qiyinchilik tug’diradi degan fikrdaman. Keling endi qolgan 8, 9, 10 hamda 11-sinf fizika darsliklariga ham e’tiborimizni qaratib o’tsak.

8-sinf fizika darsligi bo’yicha solishtiruv:

Bizning 8-sinf fizika milliy darsligimiz to’laqonli elektr va magnetizmga bag’ishlangan bo’lib, boshqa fizika bo’limlarga murojaat qilinmagan. Rus darsligida esa kitobning I BOB i “MOLEKULYAR FIZIKA” ga bag’ishlangan bo’lib, II BOB i “ELEKTROSTATIKA” ga, III BOB i “ELEKTROMAGNETIZM” ga va IV BOB i esa “YORUG’LIK HODISALARI” ga bag’ishlangan. Boshqacha qilib aytganda, 8-sinf rus darligida fizikaning atom va yadro fizikasi bo’limidan tashqari barcha

Вопросы 1. Какое явление используют в устройстве поршневого водного насоса? 2. Как устроен и действует такой насос?

УПРАЖНЕНИЕ 24

Рис. 143

1. На какую предельную высоту вручную можно поднять воду поршневым насосом (см. рис. 142) при нормальном атмосферном давлении?
2. На какую наибольшую высоту вручную можно поднять спирт, ртуть поршневым насосом (см. рис. 142) при нормальном атмосферном давлении?
3. Объясните работу поршневого насоса с воздушной камерой (рис. 143), где 1 — поршень; 2 — всасывающий клапан; 3 — нагнетательный клапан; 4 — воздушная камера; 5 — рукоятка.

Какую роль играет в этом насосе воздушная камера? Можно ли поднять этим насосом воду с глубины, большей 10,3 м?

§ 49 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС

Закон Паскаля позволяет объяснить действие гидравлической машины (от греч. *гидравликос* — водяной). Это машины, действие которых основано на законах движения и равновесия жидкостей.

Основной частью гидравлической машины служат два цилиндра разного диаметра, снабженные поршнями и соединенные трубкой (рис. 144). Пространство под поршнями и трубку заполняют жидкостью (обычно минеральным маслом). Высоты столбов жидкости в обоих цилиндрах одинаковы, пока на поршни не действуют силы.

Рис. 144. Принцип действия гидравлической машины

Допустим теперь, что F_1 и F_2 — силы, действующие со стороны поршней на жидкость, S_1 и S_2 — площади поршней. Давление под первым (малым) поршнем равно $p_1 = \frac{F_1}{S_1}$, а под вторым

bo'limlarni qamrab olgan va boshlang'ich tushunchalarni bergan. Bu boshlang'ich tushunchalar esa keyingi yuqori sinf darsliklarini o'rganish uchun o'quvchilarga asos bo'lib xizmat qiladi. Rus darsligida asosiy e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, formulalar juda katta masshtabni qamrab olmagan va o'quvchilarni zeriktirmaydi. Asosiy formulalar yozib o'quvchilarga bildirib qo'yilgan, lekin bu ma'lumotlar chuqurlashtirilmagan. Katta e'tibor esa nazariy qismga va real jarayonlarda qo'llanilib kelayotgan texnika vositalariyu tabiiy jarayonlar ustida fizikaning ahamiyati kengroq yoritib berilishga urinilgan. Bu albatta o'quvchilarga ma'lumotlar qiziqarli tarzda yetkazilishiga olib keladi. Ikkala darslikda ham sahifalarning dizayn ko'rinishi deyarli 7-sinf darsligi bilan bir xil. Faqat o'zbek darsligida formulalarning asosi va ularning kelib chiqishligiga ko'proq e'tirbor qaratilgan. Milliy darsligimiz 174 betdan iborat bo'lsa, rus darsligi 238 betdan tashkil topgan. Yana bir bor aytib o'tishim kerakki, har bir sahifadagi dizaynlar o'quvchining fanga bo'lgan munosabatini akslantirib turadi! Endi esa navbatdagi sinf darsligiga o'tamiz.

9-sinf fizika darsligi bo'yicha solishtiruv:

Bizning 9-sinf milliy darsligimiz "Molekulyar fizika va Termodinamida" hamda "Yorug'lik hodisalari" ya'ni OPTIKA bo'limlariga bag'ishlangan bo'lib 172 sahifadan iboratdir. Rossiya darsligi esa o'z ichiga MEXANIKA, ELEKTROSTATIKA, ELEKTRODINAMIKA, ELEKTROMAGNETIZM, OPTIKA, ATOM VA YADRO FIZIKASI va ASTRONOMIYANING BOSHLANG'ICH TUSHUNCHALARIni qamrab olgan va bu darslik 320 sahifadan iborat. Demak, 9-sinf darsligiga kelib katta farq sezila boshlaydi. Rossiya darsligida 7- va 8-sinf fizika darsligida berilgan ma'lumotlar 9-sinfga kelib avvalgi darajadan yuqori tarzda mavzularga chuqurroq yondashilgan. Oldingi ikki o'quv mavsumi davomida bolalar fizikaga kirish qismlarni o'zlashtirgan bo'lsalar, ana endi ular aynan o'sha mavzularni faqatgina chuqurroq o'rganadilar. Bu esa juda o'quvchi yoshlarni mavzularni qiynalmasdan o'zlashtirishiga ancha yordam beradi.

O'rganishning va eslab qolishlikning eng yaxshi usuli bu oraliqli takrorlashdir. Bu yerda yana e'tiborli jihat shundaki, astronomiyaga ham darslikda joy ajratilgan. Bizning ham avvalgi 9-sinf darsliklarimizda buni ko'rishlik mumkin edi. Lekin oxirgi nashr darsliklarida bunga katta urg'u qaratilmagan.

10-sinf fizika darsligi bo'yicha solishtiruv:

Bizning milliy darsligimiz 10-sinfga kelib daraja oshirilishiga harakat qilingan. Ammo ba'zi mavzular yetarli darajada keng qismda yoritilmagan. Bunga sabab albatta, ta'lim tizimimizda maktab 11 yillikga tezda o'tgani sabab bo'lgan bo'lsa ajabmas. Darsliklar tezkorlik bilan tayyorlanganda mavzularga ko'p ma'lumotlarni jamlash albatta o'ziga yarasha qiyinchilik tug'diradi. Bu darslik o'z ichiga fizikaning "MEXANIKA", "MOLEKULYAR FIZIKA", "ELEKTRODINAMIKA" bo'limlarini qamrab olgan. Rus darsligi esa 10-sinfga kelib keskin o'zgarishlarga uchragan. U yerdagi ta'lim tizimi o'quvchilarning bilom olish istagiga qarab chuqurlashtirilgan sinflarda haftasiga 5 soat fizika o'tilar ekan. Standart ta'limda esa bizning tizimimiz bilan bir xil, ya'ni haftasiga 2 soat. Chuqurlashtirilgan sinflarda fizika darsligi 2 qismga bo'linga bo'lib, birinchi qism to'laqonli "MEXANIKA" bo'limiga bag'ishlangan bo'lib, ikkinchi qism esa "MOLEKULYAR FIZIKA VA TERMODINAMIKA" bo'limlariga bag'ishlangan. Bu o'quvchilarning sohalar aro qiziqishlariga qarab fanni chuqur o'zlashtirishiga imkon beradi. Umumiy darslik uncha murakkab darajada yoritilmagan va aosiy hayotiy kerakli tushunchalarga bor ma'lumotlar yetarli darajada. Chuqurlashtirilgan darslikda esa har bir mavzu o'ta ilmga boy qilib mavzular yoritilgan.

11-sinf fizika darsligi bo'yicha solishtiruv:

O'zbekiston 11-sinf fizika milliy darsligida magnit maydoni, optika, atom va yadro fizikasi mavzulari qamrab olingan bo'lib nazariy qismlar o'rta darajada yaxshi yoritilgan. Bu jarayon ham yuqorida aytganimizdek 10-sinf darsligidagi kabi xulosalarni beradi. Rus adabiyoti ham aynan shu mavzularni o'ziga qamrab olgan

bo'lib mavzular standart darslikda haftasiga ikki soat va qariyb 400 betdan iboratdir. Bizning darslikda esa bu sahifalar soni 190 tani tashkil qiladi. Chuqurlashtirilgan darslikda esa yana kitob ikki qismga bo'lingan bo'lib mavzular odatdagidan juda chuqurlashtirilgan holatda yoritilgan. Standart darslikda elektrodinamikadan boshlab so'ng mexanik tebranishlar va to'lqinlar mavzulari o'tilgan. Undan so'ng elektromagnit tebranishlar va to'lqinlar mavzusi yoritilgan. So'ngra geometrik optikaga murojaat qilingan bo'lib, to'lqin optikasi va kvant fizikasi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Oxirgi bobdan esa yadro fizikasi o'rin olgan. Bu ma'lumotlar berilishi bilan birga yan qo'shimcha mavzu yuzasidan videodarslar ham sahifa chetida manzil bilan berkitilgan. O'quvchilar bu videodarslarni kitob o'qishdan tashqari yakka holda mavzularni chuqur o'zlashtirib olish uchun bimalol qo'llashlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda biz ishlab chiqayotgan yangi MO'D sistemamiz rus adabiyotidan ancha namunalarni iqtibos qilib olsa arziydi. Albatta bizning darsliklarda ham keraklicha yutuqlar mavjud. Bularni yanada boyitishlik uchun biz doim foydali manbalardan ilm talab qilishligimiz kerak. Hazrati imom Buxoriy aytganlaridek: "Ilmdan o'zga najot yo'qdir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Turdiyev. FIZIKA 6-SINF. «Niso Poligraf» nashriyoti (original-maket), 2013, 2017.
2. Habibullayev, Po'lat Qirg'izboyevich. FIZIKA 7-SINF. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent–2017.
3. P. Habibullayev, A. Boydadayev, A. BAhromov, J. Usarov, K. Suyarov, M. Yuldashova. FIZIKA 8-SINF. «O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2019.

4. P. Habibullayev, A. Boydadayev, A. BAhromov, J. Usarov, K. Suyarov, M. Yuldashova. FIZIKA 9-SINF. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2019.

5. N. SH. Turdiyev, K. A. Tursunmetov, A. G. Ganiyev, K. T. Suyarov, J. E. Usarov, A. K. Avliyoqulov. FIZIKA 10-SINF. «Niso Poligraf» nashriyoti (original-maket) 2017.

6. N. SH. Turdiyev, K. A. Tursunmetov, A. G. Ganiyev, K. T. Suyarov, J. E. Usarov, A. K. Avliyoqulov. FIZIKA 11-SINF. «Niso Poligraf» nashriyoti (original-maket) 2018.

4. А. В. Перышкин. ФИЗИКА 7 КЛАСС.

А. В. Перышкин. ФИЗИКА 8 КЛАСС.

3. А. В. Перышкин. ФИЗИКА 9 КЛАСС.

4. Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова. ФИЗИКА 10 КЛАСС.

5. Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова. ФИЗИКА 11 КЛАСС.